

GUÍAS PARA UNA INVESTIGACIÓN SOCIAL REALIZADA POR LA RED LATINOAMERICANA DE LOS CIENTÍFICOS DE LA BASURA MANUAL DEL DOCENTE

Equipo Científicos de la Basura

Coquimbo

Abril 2019

www.cientificosdelabasura.cl & www.reciba.org

Carta a nuestros(as) docentes de ReCiBa

Estimado(a) profesor(a),

Junto con saludarlo(a) y esperando que se encuentre usted muy bien, le damos la bienvenida a una nueva etapa del proyecto de ReCiBa (**Red** latinoamericano de los **C**ientíficos de la **B**asura). En primer lugar, queremos agradecerle su interés y colaboración en anteriores fases del proyecto y en las que vienen, muchas gracias.

En este nuevo año comenzaremos con una investigación enfocada desde el área de las ciencias sociales, pero ¿por qué tratar el contexto social? Las basuras marinas que se acumulan en la costa y los océanos provienen de distintas fuentes como los ríos, las embarcaciones, la actividad pesquera y acuícola, etc. Es lógico pensar que el origen de las basuras marinas somos las mismas personas, que no queriendo responsabilizarnos de nuestro consumo y residuos, terminamos por contribuir a aumentar el problema.

Si queremos buscar soluciones viables y definitivas, deberemos conocer qué pasa en nuestra sociedad, cómo piensan las personas y qué están dispuestas a hacer para reducir el problema. Este es el objetivo de esta nueva etapa en ReCiBa.

Tanto si usted es nuevo(a) en el proyecto como si ya participó en el año anterior, queremos agradecerle su tiempo, trabajo y dedicación. Ustedes van a tener la oportunidad de poder hacer ciencia con sus estudiantes, así como contribuir en el levantamiento de información desconocida en los 10 países que forman esta gran Red Latinoamericana, siendo su labor un aporte de valor incalculable al conocimiento y a la educación ambiental.

Una vez más, el proyecto ReCiBa ahora es tanto suyo como nuestro, y en él ponemos toda nuestra motivación, esfuerzo y conocimiento para alcanzar un mejor futuro para el océano Pacífico.

Sin más le damos la bienvenida a este nuevo año en ReCiBa.

Un fuerte abrazo desde Coquimbo, El Equipo de ReCiBa.

Ilustración 1 Equipo de trabajo ReCiBa. Enero 2019.

ÍNDICE

Para los(as) nuevos(as), algo de historia de los Científicos de la Basura...	4
¿Qué es La Red Latinoamericana de Científicos de la Basura?	4
¿Quiénes estamos detrás de ReCiBa?	5
Objetivos de ReCiBa	6
¿Para qué es este manual docente?	6
¿Por qué realizar guías de investigación social?	7
Contenido de las Guías	7
Vídeo tutoriales	7
Consentimiento informado y asentimiento	8
Ejecución de las actividades	8
¿Cómo planear la ejecución de una guía?	9
Durante el desarrollo de las actividades	9
¿Cómo puede hacer llegar los resultados al equipo de ReCiBa?	10
¡Este semestre estamos realizando una investigación científica!	10
¿Cómo registrase en la página web de ReCiBa y subir las actividades?	12
¿Cómo puede contactar con nosotr@s?	13
Guía N°1 “ReCiBa, ¿Qué somos?, ¿Qué hacemos?”	14
Guía N°2 “Conociendo las encuestas”	16
Guía N°3 “Conociendo y practicando el manual del buen encuestador”	18
Guía N°4 “Analizando los resultados”	20
Guía N°5 “Preparando la encuesta ReCiBa” - OBLIGATORIA	22
Guía N°6 “El día de la encuesta” - OBLIGATORIA	27
Guía N°7 “¡Primeros resultados!”	29
Guía N°8 “Comunicando los resultados”	31
ANEXO 1 – Encuesta ReCiBa - 2019	
ANEXO 2 – Escala de respuestas	
ANEXO 3 – Guías de Actividades	

Para los(as) nuevos(as), algo de historia de los Científicos de la Basura...

Los Científicos de la Basura es un programa de **ciencia ciudadana** que está trabajando en Chile desde el año 2007 para investigar las basuras marinas en las playas y ríos de este país. Involucra a científicos, docentes y escolares, quienes participan activamente en la investigación de basuras en el medio ambiente. El equipo científico de los Científicos de la Basura se ubica en la Universidad Católica del Norte, en Coquimbo (Chile). Este equipo desarrolló una sencilla metodología para que los escolares pudiesen contribuir a la la investigación sobre basuras marinas, algo que no se había hecho en Sudamérica hasta entonces y que ha permitido generar información con la que se han realizado numerosas publicaciones científicas (ver www.cientificosdelabasura.cl).

Ciencia ciudadana

Es ciencia que se realiza gracias a la colaboración entre científicos y ciudadanos. En este proceso los científicos consiguen una mayor capacidad de tomar datos, al incrementar el número de personas que lo hacen y el espacio donde los toman. A su vez, los ciudadanos pueden aprender sobre ciencia y sensibilizarse frente a temáticas como el medio ambiente.

¿Qué es La Red Latinoamericana de Científicos de la Basura?

La Red Latinoamericana de Científicos de la Basura o ReCiBa nació en el año 2018 como una extensión del proyecto original “Científicos de la Basura”, pero como un proyecto internacional que involucra a escolares de 10 países de Latinoamérica situados en la costa del Pacífico. Esta red es un programa de ciencia ciudadana integrado por investigadores(as), escolares, profesores(as) y colaboradores(as) de los países de la costa Pacífico de América Latina, quienes mediante diversas actividades aplicarán el método científico con el fin de estudiar el problema de la basura en la costa, y proponer acciones para enfrentar esta importante problemática socioambiental.

Al igual que para los Científicos de la Basura, el trabajo de esta Red Latinoamericana se coordina a distancia desde Coquimbo (Chile) y se sustenta en un gran número de personas que, desinteresadamente, prestan su tiempo y experiencia al programa, empezando por los mismos docentes, escolares y científicos, además de miembros de ONGs y Fundaciones, empleados públicos, entre muchos otros voluntarios. En el año 2018, la red involucró 33 escuelas de México, Panamá, El Salvador, Honduras, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Guatemala y Costa Rica.

¿Quiénes estamos detrás de ReCiBa?

Nuestro equipo está formado por un grupo de profesionales que trabajamos en el campo de la biología y ecología en el medio marino. Algunos de nosotros formamos parte de los Científicos de la Basura desde su inicio en 2007. Desde hace años estamos muy preocupados(as) por el problema de la presencia de basuras marinas en el mar, sin embargo, hemos apostado por generar un cambio en esta tendencia. Queremos que la sociedad se sensibilice con el problema, pero de una forma positiva, con esperanza y con la confianza de que son las pequeñas acciones las que pueden generar grandes cambios.

Director
Dr. Martin Thiel

Coordinadora
Geraldine Holtmann

Pedagogo
José Miguel
Sepúlveda

Coordinadora
Ailin Leyton

Investigador
Dr. Nelson Vásquez

Socióloga
Victoria Martin

Investigadora
Paloma Núñez

Investigadora
Diamela De Veer

Asesora
Daniela Honorato

Objetivos de ReCiBa

El proyecto ReCiBa tiene como objetivo **reducir la presencia de basuras marinas en las costas de los países Latinoamericanos del Pacífico**. Para ello cuenta con los siguientes objetivos específicos.

¿Para qué es este manual docente?

Este manual constituye un material de apoyo para los docentes que van a conducir las actividades de la tercera fase del primer semestre 2019 del proyecto ReCiBa. El objetivo es facilitar al docente la preparación y ejecución de las guías de investigación social, así como recordarle dónde y cómo subir los resultados de las actividades.

Las razones por las cuales es necesario un material de apoyo al docente se pueden resumir como:

- La coordinación de este proyecto se realiza a distancia. Esto quiere decir que no podremos apoyarles de forma presencial en el desarrollo de las actividades en el caso de que estas generen algún tipo de duda.
- Los resultados de las actividades que van a llevar a cabo con los escolares serán utilizados para investigación científica. Por este motivo, es importante que el docente a cargo esté informado sobre cuáles son los objetivos de cada actividad, sus resultados y cómo nos los pueden hacer llegar.

La descripción detallada del contenido de cada guía ofrece sugerencias para lograr alcanzar los objetivos de las actividades. En ningún caso el docente estará obligado a ejecutar las actividades exactamente como se dice esta descripción. Existe una excepción en la encuesta, ya que se ejecuta una metodología científica para la cual se requiere la mayor rigurosidad posible.

¿Por qué realizar guías de investigación social?

Las guías sobre investigación social son un set de 8 guías dirigidas a los escolares participantes del proyecto ReCiBa. Con ayuda de este material, sus estudiantes podrán adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo una investigación social colaborativa, focalizada en la realización de una encuesta que nos permitirá conocer las percepciones, actitudes y disposiciones a actuar de las personas sobre la basura marina en la costa.

Contenido de las Guías

Cada guía se encuentra adecuada y adaptada a dos grupos etarios (10-14 años y 15-18 años). Los contenidos son exactamente los mismos, pero la complejidad de cómo están expuestos y las actividades que se requieren, se adaptan a estos dos rangos de edad.

Es MUY IMPORTANTE para mantener una coherencia en la metodología científica de esta investigación social, que los docentes utilicen el material definido para el rango etario de su grupo y no otro. Las escuelas o clubs de ecología con estudiantes de edades de los dos rangos etarios, DEBERÁN UTILIZAR EL RANGO ETARIO MÁS SENCILLO.

Vídeo tutoriales

En esta nueva etapa la metodología es sumamente importante, por eso, desde el equipo de ReCiBa hemos preparado videotutoriales dirigidos a repasar con usted y sus estudiantes todos los aspectos metodológicos que son importantes para la ejecución de la encuesta. Estos vídeos están disponibles en nuestra página web www.reciba.org y en nuestro canal de YouTube “Científicos de la Basura”.

Las guías de investigación social que se proponen son las siguientes:

Guía N°1 ReCiBa, ¿qué somos?, ¿qué hacemos?
Guía N°2 Conociendo las encuestas I
Guía N°3 Conociendo y practicando el manual del buen encuestador.
Guía N°4 Analizando los resultados
Guía N°5 Preparando la encuesta ReCiBa*
Guía N°6 El día de la encuesta*
Guía N°7 Conociendo los resultados
Guía N°8 Comunicando los resultados

Si no dispone del tiempo necesario para realizar todas las actividades de esta etapa, podría ayudarnos si prioriza aquellas que están marcadas con (*).

Los resultados de las guías contribuirán a la investigación y permitirán que sus estudiantes y los de otros países compartan información local.

Consentimiento informado y asentimiento

Puesto que en la ejecución del proyecto participarán menores de edad, se requiere de un consentimiento informado firmado por los apoderados de dichos menores, como también de un asentimiento firmado por los propios escolares autorizando su participación.

En la fase anterior, cada docente recopiló los asentimientos y consentimientos de sus estudiantes y sus apoderados(as) para la ejecución de las actividades. En este nuevo año, los(as) directores(as) de cada establecimiento educacional han firmado una carta de compromiso en la que se responsabilizan de que los estudiantes que participan en ReCiBa cuentan con estos permisos, dejando el docente libre de tener que tramitar todo este proceso.

Ejecución de las actividades

Se sugiere realizar **una guía por semana**, cada una de las cuales tiene una **duración estimada de 1h 30 minutos**.

La Guía 5 y 6, correspondientes a la preparación y ejecución de la encuesta, por lo que, si no dispone de tiempo para realizar todas las guías, le pedimos que priorice estas dos. La encuesta puede realizarse durante un solo día, o los docentes pueden acompañar a sus estudiantes a encuestar durante varios días. El objetivo es obtener el mayor número de encuestas posibles y un mínimo de 4 por cada dos encuestadores(as).

Cada guía requiere que el profesor o profesora **planifique con antelación la actividad**, especialmente la que supone realizar una o varias salidas de la escuela a un lugar de su localidad con el objetivo de ejecutar la encuesta a la población (Guía N°6), ya que según el lugar donde esté situada la escuela esta salida podría requerir de una mayor logística. Además, para la realización de dicha actividad, se recuerda al docente la vital importancia de que el establecimiento cuente con los **seguros escolares vigentes** al momento de ejecutar la salida. De esto se hace responsable el/la director(a) de su establecimiento, mediante la firma de la carta de compromiso para participar en el proyecto. Sin embargo, le pedimos al profesor(a), que antes de realizar la ejecución de la encuesta, las responsabilidades adquiridas mediante la carta de compromiso ReCiBa respecto de los seguros, han sido asumidas.

Con el fin de facilitar el proceso de planificación, cada material de apoyo incluye un primer esquema conceptual de la guía, en el que se resume la duración y el lugar, los materiales necesarios, los objetivos, los resultados esperados y el tratamiento posterior de los resultados.

¿Cómo planear la ejecución de una guía?

Revise el material de apoyo de la actividad y responda a estas preguntas:

¿Dispone de tiempo suficiente para realizar la actividad?

Si cree que no va a disponer de tiempo suficiente para la ejecución de la guía completa, puede ponerse en contacto con nosotros y le ayudaremos a simplificar la actividad.

¿Dispone de los materiales necesarios?

Para las actividades de análisis (Guía N°4 y N°7) de los resultados se requiere de una sala de computación en la que los estudiantes puedan trabajar con el programa Excel. Además, para la última guía (Guía N°8), se recomienda contar con el programa de Power Point.

Si no dispone de estos materiales ¡No se preocupe! No son imprescindibles. Póngase en contacto con nuestra coordinadora y le daremos indicaciones para realizar la actividad.

¿El número de escolares bajo su responsabilidad requiere buscar apoyo de otro docente o apoderado?

Le pediremos, tanto a través de este manual como en comunicaciones directas futuras, que para la ejecución de la encuesta (Guía N°6), busque el apoyo de docentes y apoderados(as). Un número adecuado sería de 1 adulto responsable por cada 4 estudiantes.

Durante el desarrollo de las actividades

Las guías de exploración de la fase anterior eran mucho más generales. En esta etapa, las guías están dirigidas a profundizar temas específicos. En el caso de que los escolares le hagan cualquier pregunta que usted no pueda responder, puede anotarla y comunicarla a través de los medios de contacto que le ofrecemos en esta guía (página 13).

Los objetivos de las guías son los siguientes:

- 1) Que sus estudiantes conozcan qué son las encuestas y su importancia para hacer una investigación social.
- 2) Que desarrollen algunas habilidades básicas dirigidas al diseño de encuestas y su puesta en práctica.
- 3) Que aprendan cómo analizar los resultados y obtener conclusiones de estos resultados.
- 4) Que practiquen la encuesta de ReCiBa y la realicen a las personas de su comunidad.
- 5) Que adquieran manejo en algunas herramientas relacionadas con la comunicación de los resultados obtenidos en las encuestas de ReCiBa.

6) Que desarrollen habilidades relacionadas a la aplicación del método científico, Además, como ya se hizo durante el semestre anterior, le pediremos que nos haga llegar algunos de los materiales elaborados por sus estudiantes para compartirlos en la página web. Esto permitirá que estudiantes de otros países conozcan la experiencia de niños(as) que al igual que ellos(as) forman parte de la red.

¿Cómo puede hacer llegar los resultados al equipo de ReCiBa?

Durante el semestre pasado, los(as) profesores(as) pertenecientes a ReCiBa trabajaron intensamente en el envío periódico de los resultados de las guías. En algunos casos, esta responsabilidad les quitó mucho tiempo.

Con el fin de simplificar y facilitar el proceso de intercambio, les proponemos que a medida que vayan ejecutando las guías, nos envíen material para compartir con los miembros de la Red. Pueden ser fotografías, recordando **que nunca deben aparecer las caras de sus estudiantes para la protección de su imagen y la infancia**. Si esto no se cumple, las fotos serán eliminadas y no las compartiremos en la web. Profesor y profesora, les agradecemos encarecidamente que consideren este punto y nos ayuden a proteger la imagen de sus estudiantes.

De todas las guías, las únicas que deben compartir de forma obligatoria, son las encuestas terminadas que se desarrollarán en la guía N°6, las deberán entregarlas a su colaborador local o universitario que será indicado por la coordinación del proyecto. La guía N°5 y N°8 tiene una encuesta de autoevaluación la que deben enviarnos una fotografía o escaner de la hoja respondida por los estudiantes; cabe destacar, que es de carácter anónimo.

Además, pueden compartir los resultados de las guías en las que finalmente se obtiene uno o varios gráficos, y es recomendable compartir con nosotros(as) los productos de comunicación que elaboren en la guía N°8.

¡Este semestre estamos realizando una investigación científica!

Durante este semestre, específicamente durante el mes de junio, estamos realizando una investigación colaborativa que genera información importante y nueva a desarrollar en la guía N°6.. Estamos aplicando una encuesta a la gente de su localidad sobre el tema de la basura en el ambiente y en las playas ¡Esto nunca se ha hecho antes! Es por esto, que la información recopilada es muy valiosa y será evaluada por el equipo de los Científicos de la Basura en Coquimbo. Los resultados serán compartidos en primer lugar con todos los participantes. Eventualmente, también se considera realizar una publicación científica sobre estos resultados. Así, es muy importante que consideren que **Uds. y sus escolares están participando en una investigación científica real**, la realización de las encuestas no es un ejercicio de práctica, cada encuesta es un dato, y cada dato será utilizado. Es muy importante tenerlo en mente.

Muy importante

¿Cómo manejar las encuestas que se realicen en la guía N°6?

Las encuestas completas son el material más valioso de la investigación de este semestre, por este motivo le pediremos que tenga especial cuidado y le sugerimos poner atención a lo siguiente para su manipulación:

- a) Usted profesor y profesora, será el(la) coordinador(a) de la encuesta. A su cargo habrá otros adultos que le ayuden a supervisar a sus estudiantes mientras realizan las preguntas a la gente. Al final de la actividad, usted debe tener en sus manos todas las encuestas realizadas.
- b) Revise que las encuestas que sus estudiantes van realizando estén totalmente completas. Considere los datos de entrada (fecha, hora de inicio, hora de fin, lugar, etc), además de las respuestas a cada una de las preguntas.
- c) Entre los materiales de la encuesta encontrará unos stickers con el código único de su escuela. Asigne un código a cada encuesta conforme le vayan llegando pegándolo en el lugar habilitado para ello. Es muy importante que este código sea asignado a cada una para poder hacer el seguimiento de los resultados.
- d) Considere que cada pareja de encuestadores(as) debería poder realizar de 3 a 4 encuestas. Creemos que este es un número viable y adecuado, pero le pediremos que, si puede realizar más encuestas, estas serán muy útiles para reforzar los resultados del estudio. Para obtener más encuestas, le invitamos a que programe más de un día de encuesta en su localidad.
- e) Antes de guardar las encuestas, tome una imagen o escanee 10 de ellas. Esto es necesario para que sus estudiantes realicen la guía 7 y 8. Le pedimos que haga esto para que sus estudiantes para las actividades de las guías 7 y 8 **no tengan que trabajar con el material original**, con la posibilidad de que este se dañe o se pierda.
- e) Al final del día, guarde cuidadosamente todas las encuestas en un lugar seguro, donde no se puedan mojar o dañar de alguna manera. Asegúrese de que tiene tantas encuestas como códigos gastados.
- f) Ponga las encuestas en un sobre. Estas serán enviadas a la dirección acordada con nuestra coordinadora previamente.

¿Cómo registrase en la página web de ReCiBa y subir las actividades?

En la página web de ReCiBa (www.reciba.org), cada colegio o grupo participante tiene creada una cuenta personal. Para poder subir los resultados de las actividades, lo primero que usted debe hacer será registrar esta cuenta, lo que se realiza en la sección “Registro de Colegios” <http://www.reciba.org/es/red/registro>. Allí, usted debe seleccionar su colegio o grupo desde la lista desplegable de colegios e ingresar la demás información que se solicita en el breve formulario de registro. Si ya ha registrado su colegio o grupo, éste no aparecerá en la lista desplegable, indicándole que este paso ya lo ha realizado exitosamente.

En el formulario de registro, es muy importante que usted ingrese un nombre de usuario y una contraseña que pueda recordar, ya que éstos serán sus datos para ingresar a la sección de Actividades y subir sus resultados. Si llegase a olvidar su contraseña, podrá recuperarla haciendo “clic” en el enlace “¿Olvidaron la contraseña? Recuperar Aquí”, en la sección “Actividades: Ingresa tu Información” (<http://www.reciba.org/es/red/actividades>). Si llegase a olvidar su contraseña y también su nombre de usuario, podrá contactarnos para que nuestro equipo le indique sus datos extraviados. También es importante que en el formulario de registro ingrese una dirección de Email a la que usted pueda acceder y asegurarse de escribirla sin errores, ya que allí llegará la confirmación de su registro. Una vez hecho el registro, el equipo de coordinación de ReCiBa activará su cuenta y podrá comenzar a subir sus actividades.

Para subir sus actividades, en la sección “Actividades: Ingresa tu Información” (<http://www.reciba.org/es/red/actividades>) debe ingresar a la cuenta de su colegio/grupo utilizando su nombre de usuario y contraseña debajo de donde dice “Ingreso Colegios Registrados”. Una vez dentro de la cuenta personal de su colegio/grupo, podrá ver dos botones verdes en la parte izquierda: “Presentación del colegio”, “Fase de exploración (2da mitad año 2018)” y “Fase de la encuesta”. En el primer botón de “Presentación del colegio” tendrá la opción de “Cargar Presentación”, la que le permitirá agregar una breve descripción de su colegio/grupo/curso, además de una foto de perfil. La información aquí agregada aparecerá luego en la ficha de su colegio/grupo, accesible desde el mapa de colegios (<http://www.reciba.org/es/red/colegios>).

En el segundo botón, “Fase de exploración (2da mitad año 2018)”, es donde subieron la información de las actividades en la etapa anterior y permanecerá inhabilitada durante esta tercera etapa.

En el tercer botón “Fase de la encuesta (1ra mitad año 2019)”, podrán subir la información que deseen compartir relacionada con la ejecución de la fase de investigación social.

- (1) Subir material a carpeta Google Drive
- (2) Ver material compartido por otros colegios

La opción (1) le llevará a una carpeta de Google Drive alojada en la cuenta del proyecto ReCiBa, la que será de uso exclusivo de su colegio/grupo (cada colegio/grupo tendrá su propia carpeta para subir su información). Dentro de dicha carpeta habrá sub-carpetas para las distintas guías de actividades (desde la N°1 a la N°8). Así, por ejemplo, si usted desea subir los resultados de la Guía N°3, primero deberá dirigirse a la carpeta de Google Drive de la Guía N°3. Una vez dentro de la carpeta correspondiente, usted debe agregar los archivos que pertenezcan a dicha actividad.

La opción (2), por su parte, le llevará a un mapa interactivo donde podrá visualizar una selección de la información que ha sido subida por los demás colegios/grupos participantes, ordenada y almacenada de acuerdo a las distintas guías y actividades. De esta forma, a través de esta opción, usted y sus estudiantes podrán conocer los entornos y realidades de los demás participantes de ReCiBa (Fase de exploración) y los resultados preliminares de las encuestas (Fase de investigación social)!

Durante la tercera Fase de investigación social, queremos ver la factibilidad de utilizar la plataforma de Gmail llamada "Classroom", la cuál permite crear paneles interactivos, entre la coordinadora y los(as) profesores(as), en la cual se subirá el material correspondiente de cada guía y los(as) profesores(as) podrán subir el material requerido por este medio. La utilización de esta plataforma no es obligatoria. Cuando se inicie el período de dicha plataforma, será comunicada por la coordinación del proyecto.

¿Cómo puede contactar con nosotr@s?

Para cualquier duda o consulta que pueda surgirle durante el desarrollo del programa de actividades, puede ponerse en contacto con nosotr@s a través de los siguientes canales:

- Puede enviarnos un correo electrónico a nuestro mail:
cientificosdelabasura@gmail.com
- Puede escribirnos al Facebook de ReCiBa:
<https://www.facebook.com/cientificos.basura.5>
- O puede llamarnos por teléfono al número:
(+56) 512209914

Guía N°1 “ReCiBa, ¿Qué somos?, ¿Qué hacemos?”

Esquema conceptual de la guía:

Duración	Nota de planificación: Necesitará descargar la presentación resumen de la fase de exploración. La puede encontrar en la página web de ReCiBa o en el link: http://www.reciba.org/es/noticias/9/resumen-de-la-fase-de-exploracion	
1h30min		
Lugar	Necesitará contar con elementos necesarios para proyectar el resumen a toda la clase o utilizar una sala de computación y trabajar en computadores con pequeños grupos de estudiantes.	
Aula		
Materiales		
<ul style="list-style-type: none"> - Guía ReCiBa (N°1) impresa o fotocopiada. No es necesario que cuente con una para cada estudiante, con una guía por grupo, estará bien para dirigir las actividades. - Hojas blancas, recicladas y/o cuaderno de cada estudiante para escribir reflexiones generales y nuevas preguntas. - Computadores con la presentación descargada o con acceso a internet. Si opta por proyectarla a toda la clase, considerar los elementos necesarios. 		
Objetivos		
<ul style="list-style-type: none"> - Se espera que los estudiantes conozcan el trabajo realizado por todos los miembros de la Red ReCiBa durante la fase de exploración. - Recordar los objetivos del proyecto y su contexto, además que reflexionen sobre la importancia del trabajo que realizan y su condición de científicos integrados en esta red. - Se espera que los estudiantes desarrollen habilidades para formular preguntas y alimenten el pensamiento crítico. 		
Actividades		
Act. 1: Conociendo el entorno de ReCiBa	10 – 14	Ver presentación resumen de la fase de exploración, segundo semestre 2018.
	15 – 18	
Act. 2: Comentemos los videos.	10 – 14	Discutir la presentación de ReCiBa, resolviendo y debatiendo sobre una lista de preguntas y propuestas.
	15 - 18	
Resultados		
En esta actividad no se requiere subir información esencial a su carpeta drive ya que no se analizarán los datos.		

Descripción detallada Guía N°1

Esta guía está pensada para poner en contexto a sus estudiantes, tanto si realizaron la fase de exploración como si se incorporaron en este año. Se resume lo que realizaron las escuelas durante esa primera etapa y se guía una reflexión a través de preguntas que se puedan discutir en la clase en forma de debate. La idea principal es que ReCiBa está formada por una comunidad muy diversa, en la que estudiantes de 10 países viven distintas realidades, y en la que todos(as) tienen un rol fundamental, desde los(as) niños(as), investigadores, profesores(as), colaboradores entre otros.

Término de la actividad

Normalmente, cada guía de ReCiBa incluye un trabajo posterior en el que el docente debe subir información en la carpeta Drive asignada a su escuela o grupo. Sin embargo, en esta actividad esto no será necesario.

Guía N°2 “Conociendo las encuestas”

Esquema conceptual de la guía

Duración		Nota de planificación: Considerar que, la última actividad de la guía requiere que los estudiantes pasen un tiempo aplicando la encuesta elaborada por ellos, deben salir de la sala de clase para busca a quién encuestar.
1h30min		
Lugar		
En escuela, dentro y fuera del aula		
Materiales		
<ul style="list-style-type: none"> - Guía ReCiBa (N°2) impresa o fotocopiada para cada estudiante. Puede ser una guía por pareja, pero ambos han de poder leerla con facilidad. 		
Objetivos		
<ul style="list-style-type: none"> - Se espera que los estudiantes conozcan las encuestas como una herramienta de las ciencias sociales. - Que conozcan como elaborar una encuesta. - Que reconozcan el objetivo de aplicar encuestas y al público que va dirigido. - Conozcan los tipos de encuestas que hay en función al tipo de preguntas. - Se espera que logren formular y poner en práctica preguntas cerradas. 		
Actividades		
10 – 14 años	Act. 1: Identificando el público objetivo	Buscar y relacionar los objetivos de una encuesta para un determinado grupo de personas.
	Act. 2: Manos a la encuesta	Diseñar una pequeña encuesta con pregunta cerrada en función a un objetivo planteado. Aplicar encuesta.
15 – 18 años.	Act. 1: ¿Qué es la sociología?	Investigar y definir el concepto de sociología.
	Act. 2: Identificando el público objetivo.	Establecer los objetivos de una encuesta para un determinado grupo de personas
	Act. 3: Manos a la encuesta	Diseñar una pequeña encuesta con pregunta cerrada en función a un objetivo planteado. Aplicar encuesta.
Resultados		
1	10 – 14	Los estudiantes han relacionado el objetivo de una encuesta con el público a la que va dirigida
	15 - 18	Los estudiantes han diseñado el objetivo de una encuesta relacionado a un público objetivo propuesto.
2	10 - 14	Los estudiantes han recopilado las respuestas de personas de la escuela que responden a de las preguntas que diseñaron.
	15 – 18	
En esta actividad no se requiere subir información esencial a su carpeta drive ya que no se analizarán los datos.		

Descripción detallada Guía N°2

Esta guía está diseñada para introducir a los estudiantes en las diferentes etapas que se requieren para diseñar una encuesta y se resumen en la siguiente figura:

En esta primera guía se trabaja sobre las dos primeras etapas del diseño de una encuesta. La primera es definir el objetivo de la encuesta y asociarlo a los distintos tipos de público objetivo. La segunda tiene que ver con los tipos de preguntas y los formatos de respuesta, y cómo éstas se relacionan con el objetivo de la investigación social y su público.

Las actividades propuestas son muy sencillas, y en ellas se pretende que los estudiantes practiquen la formulación de las preguntas y obtengan algunos resultados.

Término de la actividad

No se requiere subir material a la carpeta Drive de forma obligatoria. Si desea compartir las experiencias, opiniones y conclusiones de sus estudiantes, puede generar material audiovisual complementario y subirlo a la carpeta de la guía correspondiente. Debe tener cuidado de que en este material no aparezca la imagen de ninguno(a) de sus estudiantes. Pueden ser creativos e inventar formas de compartir el trabajo de esta segunda guía con otras escuelas de ReCiBa.

Guía N°3 “Conociendo y practicando el manual del buen encuestador”

Esquema conceptual de la guía

Duración		Nota de planificación: Considerar que, la última actividad de la guía requiere que los estudiantes pasen un tiempo aplicando una encuesta elaborada por ellos, deben salir de la sala de clase para buscar a quién encuestar.
1h30min		
Lugar		
En escuela, dentro y fuera del aula		
Materiales		
<ul style="list-style-type: none"> - Guía ReCiBa (N°3) impresa o fotocopiada para cada estudiante. Puede ser una guía por pareja, pero ambos han de poder leerla con facilidad. 		
Objetivos		
<ul style="list-style-type: none"> - Se espera que los estudiantes conozcan la tercera etapa del proceso de diseño de encuestas: el trabajo de campo. - Practiquen el comportamiento y actitud que corresponde a un(a) buen(a) encuestador(a). - Practiquen el manual del buen encuestador, el cual da los consejos básicos que tienen que ver con la ejecución correcta del trabajo de campo en el proceso de encuestar. 		
Actividades		
10 – 14 años	Act. 1: Recordando la guía anterior	Recapitular lo aprendido en la guía anterior, enfatizando en el público objetivo y preguntas cerradas.
	Act. 2: Practicamos el manual	A través de un juego de roles, practicar el manual del buen encuestador.
	Act. 3: Encuestamos en la escuela	Aplicar lo aprendido y salir a encuestar en la escuela
15 – 18 años.	Act. 1: Recordando la guía anterior	Recapitular y aplicar lo aprendido en la guía anterior, enfatizando en el público objetivo y en algunas situaciones a la hora de encuestar.
	Act. 2: Practicamos el manual	A través de un juego de roles, practicar el manual del buen encuestador.
	Act. 3: Encuestamos en la escuela	Aplicar lo aprendido, salir a encuestar en la escuela y reflexionar sobre el ejercicio realizado.
Resultados		
1	10 – 14	Los estudiantes comprenden la importancia sobre cómo comportarse y qué actitud deben tener al momento de realizar la encuesta.
	15 - 18	
2	10 - 14	Los estudiantes han recopilado las respuestas de personas de la escuela que responden a de las preguntas que diseñaron. Este material se utilizará en próxima guía, por lo que se recomienda recordar a sus estudiantes que lo guarden hasta entonces.
	15 – 18	
En esta actividad no se requiere subir información esencial a su carpeta drive ya que no se analizarán los datos.		

Descripción detallada Guía N°3

La idea fundamental de esta guía es que los estudiantes entiendan la importancia de guardar una actitud de neutralidad en el momento de encuestar a las personas. Principalmente los(as) niños(as) podrían condicionar las respuestas de la gente cuando es encuestada si siente que se les está juzgando. Además, un adulto tiene la tendencia de pensar que su opinión y actitud debe contribuir a la formación de los menores, por lo que no manifestará lo que en realidad piensa o hace, sino lo que considera que es correcto.

El Manual del buen encuestador es muy importante para que los(as) alumnos(as) practiquen este comportamiento, tan deseable si queremos alcanzar los objetivos de la encuesta de forma verídica. Este manual aparece en las siguientes guías, y es uno de los pilares fundamentales que se quieren entrenar durante el desarrollo de las guías hasta el momento de la encuesta.

Término de la actividad

No se requiere subir material a la carpeta Drive de forma obligatoria. Si desea compartir las experiencias, opiniones y conclusiones de sus estudiantes, puede generar material audiovisual complementario y subirlo a la carpeta de la guía correspondiente. Debe tener cuidado de que en este material no aparezca la imagen de ninguno(a) de sus estudiantes. Pueden ser creativos e inventar formas de compartir el trabajo de esta guía con otras escuelas de ReCiBa.

Guía N°4 “Analizando los resultados”

Esquema conceptual de la guía

Duración	Nota de planificación: Necesitará disponer de una sala de computación cuyos ordenadores tengan instalado el programa de Office Excel. En el caso de no disponer de estos elementos, el ejercicio se puede ejecutar igualmente.	
1h30min		
Lugar		
En el aula		
Materiales		
<ul style="list-style-type: none"> - Guía ReCiBa (N°4) impresa o fotocopiada para cada estudiante. Puede ser una guía por pareja, pero ambos han de poder leerla con facilidad. - Respuestas obtenidas en las encuestas de la guía anterior. - Computador por cada dos estudiantes con el programa Excel instalado* <p>(* En caso de no disponer de computador o programa Excel, pueden realizar el ejercicio a mano, pues es muy sencillo y se necesita matemática básica. Necesitarán papel cuadriculado (está bien si es de cuaderno) y regla para que los estudiantes construyan una tabla y gráficos.</p>		
Objetivos		
<ul style="list-style-type: none"> - Se espera que los estudiantes conozcan la última etapa de la formulación de encuestas. - Que desarrollen habilidades para trabajar los datos obtenidos en encuestas, a través de tablas y gráficos. - Analicen y reflexionen sobre los resultados obtenidos. 		
Actividades		
10 – 14 años	Act. 1: Tablas para los resultados	Realizar el primer paso para trabajar los datos, ordenar, compilar y elaborar dos tablas con los resultados obtenidos en la guía anterior.
	Act. 2: Gráficos para los resultados	Realizar el segundo paso para trabajar los datos, elaborar gráficos con la ayuda de las tablas elaboradas.
	Act. 3: ¿Qué hemos averiguado?	Observar y analizar los resultados obtenidos.
15 – 18 años.	Act. 1: Tablas para los resultados	Realizar el primer paso para trabajar los datos, ordenar, compilar y elaborar dos tablas con los resultados obtenidos en la guía anterior.
	Act. 2: Gráficos para los resultados	Realizar el segundo paso para trabajar los datos, elaborar gráficos con la ayuda de las tablas elaboradas.
	Act. 3: Interpretación de los datos.	Observar, analizar y reflexionar los resultados obtenidos.
Resultados		
1	10 – 14	Tablas y gráficos con los resultados de las encuestas.
	15 - 18	
2	10 - 14	Conclusiones y análisis de los resultados obtenidos.
	15 – 18	
En esta actividad no se requiere subir información esencial a su carpeta drive ya que no se analizarán los datos.		

Descripción detallada Guía N°4

Esta guía está pensada para que sus estudiantes pongan en práctica algunas de las herramientas computacionales disponibles para la elaboración de estadísticas sencillas y representación de gráficos. Sin embargo, si no tienen computadores a su disposición también pueden hacer el ejercicio en el cuaderno – los cálculos son muy sencillos. Una vez que sus estudiantes han obtenido los gráficos de sus resultados, deberán discutir si estos responden al objetivo primero de la investigación. Podrán sacar sus propias conclusiones y describir qué piensan sus compañeros(as) del colegio que fueron entrevistados sobre el tema central planteado.

De esta manera concluyen las etapas que se suceden en la elaboración de encuestas, y que es el mismo proceso que pondremos en práctica con la encuesta de ReCiBa, el elemento clave de la investigación durante este semestre.

Término de la actividad

No se requiere subir material a la carpeta Drive de forma obligatoria. Si desea compartir las experiencias, opiniones y conclusiones de sus estudiantes, puede generar material audiovisual complementario y subirlo a la carpeta de la guía correspondiente. Debe tener cuidado que en este material no aparezca la imagen de ninguno(a) de sus estudiantes. Pueden ser creativos e inventar formas de compartir el trabajo de esta segunda guía con otras escuelas de ReCiBa, ej. generando dibujos, papelografos, videos u otros.

En este caso, en el que se obtienen resultados y algunas conclusiones, los escolares (especialmente del grupo etario 15 a 18 años) podrían redactar un pequeño informe de apenas dos hojas, utilizando los gráficos como figuras y describiendo en breves líneas como concluyó el proceso de la encuesta. Esto puede ser subido a la Carpeta Drive correspondiente a la guía 4.

Guía N°5 “Preparando la encuesta ReCiBa” - OBLIGATORIA

Esquema conceptual de la guía

Duración	Nota de planificación: Necesitará descargar el video tutorial de cómo aplicar de forma óptima el manual del buen encuestador. La puede encontrar en nuestro canal de YouTube “Científicos de la Basura” o en el link:	
1h30min		
Lugar	https://www.youtube.com/watch?v=LpTF6uzTdgQ&feature=youtu.be	
En el aula	Necesitará contar con elementos necesarios para proyectar el video a toda la clase o utilizar una sala de computación y trabajar en computadores con pequeños grupos de estudiantes.	
Materiales		
<ul style="list-style-type: none"> - Guía ReCiBa (N°5) impresa o fotocopiada para cada estudiante. Puede ser una guía por pareja, pero ambos han de poder leerla con facilidad. - Encuesta ReCiBa – 2019 (1 copia para cada estudiante) <i>Ver Anexo .1</i> - Escala de respuesta de la encuesta (1 copia por cada estudiante) <i>Ver Anexo 2</i> - Se recomienda mostrar la escala de respuestas plastificadas que entregaremos en el pack de materiales. 		
Objetivos		
<ul style="list-style-type: none"> - Se espera que los estudiantes comprendan la encuesta y su respectiva escala de respuesta. - Que practiquen el mayor número de veces la encuesta. - Se espera que, con el conocimiento y práctica de la encuesta, los estudiantes la apliquen de forma fluida. - Poner en práctica la encuesta, junto al manual del buen encuestador. 		
Actividades		
10 – 14 y 15- 18 años	Act.1: La encuesta ReCiBa	Conocer la encuesta ReCiBa.
	Act.2: Recordemos el manual del buen encuestador	Ver video que explica cómo realizar de forma óptima la encuesta de ReCiBa.
	Act. 3: Juego de roles	Practicar encuesta ReCiBa entre sus compañeros(as).
	Act. 4: Últimos preparativos	Realizar autoevaluación.
Resultados		
1	10 – 14	Los estudiantes deben ser capaces de reconocer las preguntas de la encuesta y saber cómo utilizar la escala de respuesta.
	15 - 18	
2	10 - 14	La práctica de la encuesta, permitirá que los estudiantes desarrollen la encuesta de forma fluida incluyendo los ocho consejos del manual del buen encuestador.
	15 – 18	
Se requiere que la actividad 4, únicamente la 4, la fotografíe o escanee, y suba a Google drive. Es importante mencionar que la autoevaluación es de forma individual y tiene el objetivo de conocer el proceso de los estudiantes, antes y después de realizar la encuesta, por lo que se repetirá la misma actividad en la guía 8		
Para terminar el proceso de interiorización de la encuesta y potenciar el aprendizaje, les pediremos que sus estudiantes lleven las encuestas a casa para poder practicar con sus familiares, amigos(as) y vecinos(as).		

Descripción detallada Guía N°5

Esta guía es obligatoria para todas las escuelas participantes en esta tercera fase del proyecto ReCiBa. Como podrá comprobar, la encuesta ReCiBa es un material que precisa que los(as) encuestadores(as) desarrollen ciertas habilidades para su aplicación y practiquen varias veces, todas las necesarias. A continuación, nuestra científica socióloga, la Dra. Victoria Martín, les sugiere las siguientes indicaciones. Es de suma importancia que usted comprenda y trabaje con sus estudiantes en esta metodología para el desarrollo de la encuesta. En las guías de los alumnos hemos resumido las recomendaciones e instrucciones de nuestra colega socióloga a los 8 puntos más importantes, pero aquí las compartimos con Ud. en su forma original.

El texto siguiente fue redactado por nuestra colega socióloga y se dirige a los encuestadores, en este caso sus estudiantes. Aunque Ud. no realiza las encuestas (sino supervisa a los escolares), es **muy importante que conozca bien las recomendaciones para el buen encuestador**. Es por esto que le agradecemos leer estas recomendaciones con detalle y compartir el espíritu de éstas con sus escolares cuando están aprendiéndose los 8 puntos del manual del buen encuestador en las guías. El rol de Ud., como supervisor(a) de la actividad, será fundamental para el éxito de esta investigación.

1) El Manual del buen encuestador

Es de suma importancia que sus alumnos(as) tomen una actitud neutra frente a las respuestas del encuestado cuando realizan la encuesta.

- Un buen entrevistador permanece neutral a lo largo de la encuesta. Esto significa que no les dice a las personas sus opiniones personales, ni reacciona a lo que dicen durante la conversación, especialmente antes de que terminen de responder sus preguntas.

¿Qué hacer cuando alguien dice algo que piensas que es una idea loca o terrible?

En el contexto de nuestra investigación, un ejemplo de esta situación podría ser una persona a la que no le importa el problema de las basuras marinas, y le parece aceptable arrojar basura a la playa o en la calle. Si esto sucede, puedes decir algo como

Opción 1: "Eso es muy interesante. Ahora, volviendo a nuestras preguntas ... " y luego continúe con la encuesta.

Opción 2: "Gracias por tu comentario. No quiero ocupar mucho más de su tiempo, así que continuaré con las preguntas para que podamos terminar la encuesta ".

- Siempre sea cortés con las personas que busca encuestar, incluso si dicen "no" de una manera enojada. No están enojados(as) contigo, probablemente no les gusta que les hagan preguntas.
- Demuestre que es amigable al sonreírle a la gente cuando dice hola, y mírelos cuando hable con ellos.
- Permanecer neutral para evitar influir en las respuestas de las personas también significa que debe pensar en cómo se presenta. Use ropa que no tenga ningún mensaje como "salvar el planeta" u otras imágenes, palabras, etc. que puedan llevar a las personas a hacer suposiciones sobre lo que está haciendo en la encuesta y lo que cree. Si usa ropa como esta, es posible que no quieran hacer la encuesta, o que le den respuestas falsas para complacerlo, en lugar de lo que realmente piensan. Siempre sea limpio y ordenado en su apariencia también (por ejemplo, si ha estado jugando en el barro, ¡primero deberá limpiarse!)

2) Cómo escoger las personas que se entrevistarán y acercarse a ellas

- Evite seleccionar a las personas que conoce cuando se esté desarrollando la encuesta en la calle, tanto como sea posible (es decir, no entreviste a sus amigos y familiares). Esto solo lo haremos en los momentos de practicar, pero no durante la encuesta oficial.
- Seleccione a la primera persona que verá caminando más allá del punto en el que está haciendo la encuesta. Si dicen que no, anote esto en su hoja (para calcular la tasa de respuesta al final del estudio), luego elija a la siguiente persona que pase junto a usted, hasta que alguien acepte responder sus preguntas. Una vez que hayan completado la encuesta, descanse 5 minutos, prepare de nuevo los materiales y seleccione a la siguiente persona que pase junto a usted para la próxima encuesta.
- Trate de preguntar a las personas que están por ahí, no importa cómo sea su aspecto (viejos / jóvenes, ricos / pobres, bien vestidos / desaliñados, etc.), pero evite ponerse en una situación en la que se sienta incómodo. Su seguridad es la más alta prioridad. Si la persona parece sospechosa, o si cree que puede estar en peligro de alguna manera, no le pregunte a esta persona. Encuentre un adulto de confianza si lo necesita, y asegúrese de que usted y sus compañeros(as) estén seguros. Luego continúe para preguntar a la siguiente persona, o re programe las encuestas en otro lugar/hora.

- Recuerda pedirles su ayuda con tu estudio. A la mayoría de las personas les gusta la idea de ayudar, y responden más positivamente a esta solicitud en lugar de una solicitud para responder algunas preguntas. Practique cómo le preguntará a la gente antes de comenzar las encuestas.

3) Otros aspectos fundamentales

- Registrar el número total de personas a quién se solicita encuestar es información ESENCIAL para este proyecto. **Necesitamos saber cuántas personas aceptan ser encuestadas, tanto como las personas que NO quieren ser encuestadas.** Las que aceptan tendremos el registro de la encuesta, sin embargo, las que dicen que no, necesitamos que los(as) encuestadores las anoten en la parte superior de la encuesta. Si estos cuadros quedan vacíos sabemos que la primera persona que se invitó a participar, aceptó a ser encuestado. En cada encuesta se registra cuantas personas declinaron participar en la encuesta antes de que una persona acepte. Si le dan una razón por la que dijeron que no, intente registrar estas razones si puede.
- También es ESENCIAL que registren, en la parte superior de la encuesta, la fecha, la hora, el tipo de lugar donde realizó la encuesta (por ejemplo, mercado, playa, centro comercial, biblioteca, etc.) y su código de identificación especial. Este código será asignado es único para su escuela. Consistirá en un sticker que cada pareja de estudiante deberá pegar en la hoja de su encuesta a medida que las vayan haciendo. Esto es de suma importancia, ya que es el mecanismo que nos permitirá identificar cada encuesta y hacer un seguimiento de las mismas.
- Anime a la persona que realiza la encuesta a responder todas las preguntas, pero no intente insistir ni forzarla si no lo desea.
- Si la persona que realiza la encuesta necesita o quiere dejar de responder a sus preguntas por algún motivo, debe informarle que está bien y agradecerles su tiempo.
- Si la persona tiene dificultades para responder algunas de las preguntas, trate de ayudarlas a entenderlo lo mejor que pueda. Una buena encuesta tiene tantas preguntas contestadas como sea posible. Si realmente no pueden responder, o quieren omitir la pregunta, escriba "no contestó" (o escriba una línea a través de la pregunta para mostrarnos que hizo la pregunta, pero la persona no respondió) y luego continúe con la pregunta. próxima pregunta.

- Termine siempre la encuesta diciendo gracias por ayudarnos con nuestro estudio. Es bueno terminar la encuesta con un mensaje positivo de que aprecias el tiempo que te dieron. Nunca se sabe, es posible que desee hacer otro estudio en el futuro y que las personas recuerden que responder a su encuesta fue una buena experiencia.

Término de la actividad

Recuerde recolectar las hojas de autoevaluación (actividad 4) de sus alumnos y enviarla al equipo ReCiBa. Si desea compartir las experiencias, opiniones y conclusiones de sus estudiantes, puede generar material audiovisual complementario y subirlo a la carpeta de la guía correspondiente. Debe tener cuidado de que en este material no aparezca la imagen de ninguno(a) de sus estudiantes. Pueden ser creativos e inventar formas de compartir el trabajo de esta segunda guía con otras escuelas de ReCiBa.

Para cualquier duda que pueda tener, le rogamos ponerse en contacto con nuestra coordinadora. Estaremos disponibles para cualquier pregunta que les pueda surgir durante este proceso tan importante para esta investigación.

Guía N°6 “El día de la encuesta” - OBLIGATORIA

Esquema conceptual de la guía

Duración	Nota de planificación: Necesitará disponer de docentes, monitores o apoderados que le acompañen para esta actividad. Por el resguardo y seguridad de los estudiantes, se sugiere 1 adulto cada 4 estudiantes. Además, se sugiere planificar el lugar donde se llevará a cabo la encuesta, favor considerar un lugar con moderado a alto tránsito de personas.	
2h - 2h30min		
Lugar		
Determinado por el docente		
Materiales		
<ul style="list-style-type: none"> - Guía ReCiBa (N°6) impresa o fotocopiada para cada estudiante. Puede ser una guía por pareja, pero ambos han de poder leerla con facilidad. - Encuesta ReCiBa (4 copias por cada pareja de encuestadores) <i>Enviadas por equipo ReCiBa</i> - Escala de respuesta de la encuesta (1 por cada pareja de estudiantes). Corroborar que los números adheridos de la pregunta 8 están completos. <i>Enviados por equipo ReCiBa</i> - Lápices para anotar respuestas. - 1 reloj por pareja - Cada estudiante deberá protegerse del sol con sombrero, protector solar y recuerden llevar agua. 		
MATERIAL IMPRESCINDIBLE.		
<ul style="list-style-type: none"> - Sticker con el código único asignado a la escuela, que deberá pegar en la parte superior de la encuesta, una vez finalizada la actividad, en la sala de clases. 		
Objetivos		
<ul style="list-style-type: none"> - Realizar la encuesta internacional de ReCiBa en un lugar de su localidad. - Que los estudiantes desempeñen una actividad de investigación social. 		
Actividades		
10 - 14	Actividad 1	Preparar todo el material antes de salir de la escuela y luego aplicar la encuesta.
15 - 18		
Resultados		
1	10 – 14	Cuatro encuestas por estudiante, totalmente respondidas, con el código único correctamente asignado a cada una de ellas.
	15 - 18	
<p>En esta actividad no se requiere subir información esencial a su carpeta drive, pero si se requerirá que fotografíe 10 encuestas de forma aleatoria, las cuales se utilizarán en la siguiente guía (N°7). Es muy importante que para la guía siguiente trabajen con las fotos o fotocopia se las encuestas originales. Favor, una vez fotografíe o fotocopie, guarde las encuestas originales en un lugar seguro, donde no puedan estropearse. Luego deberá entregarlas donde indique la coordinadora del proyecto.</p>		

Descripción detallada Guía N°6

Esta actividad requiere salir de la escuela para ir al lugar de su localidad en el que se vayan a realizar las encuestas, por lo que será fundamental que el docente considere las precauciones necesarias, principalmente la presencia de un adulto por cada cuatro estudiantes. Estos adultos pueden ser colegas del colegio (ideal), pero también podrían ser apoderados. Es importante que estos adultos también sepan de qué se trata la actividad, pero que dejen que los jóvenes realicen las encuestas en forma autónoma.

También se sugiere indicarles a los estudiantes que ese día asistan con ropa cómoda, zapatillas y sombrero, además de llevar agua para beber.

Les recomendamos que sus estudiantes practiquen varias veces la encuesta antes de salir a la calle a realizarla, considerando todos los consejos detallados en la guía 5.

Elección del lugar de la encuesta

Ud., como profesor(a) elige el lugar donde se realiza la encuesta. Debería ser un lugar seguro y público donde transiten personas diversas de todas las edades y aspectos de la vida. Por ejemplo, podría ser una plaza, un parque, una playa, u otro lugar donde transita un buen número de gente (que serán los potenciales encuestados). Ideal sería un lugar donde sus alumnos y alumnas se pueden sentar con la persona para la encuesta, y si hay sombra mejor. Si no hay lugares donde se podría sentar y el lugar es cerca del colegio, quizás podrían mover algunas mesas y sillas del colegio al lugar de la encuesta – esto le daría también un formato un poco más formal.

Término de la actividad

Aquí le pediremos que tenga especial atención en el cuidado de las encuestas realizadas. Una vez las tenga todas recopiladas y organizadas con el código único correspondiente, haga fotos o fotocopias de 10 de ellas escogidas al azar (serán utilizadas en la guía complementaria número 7). Luego guarde todas las encuestas en un lugar seco y seguro donde no puedan perderse o dañarse. Nos pondremos en contacto con usted para darle indicaciones sobre dónde deberá enviarlas.

No se requiere subir material a la carpeta Drive de forma obligatoria. Si desea compartir las experiencias, opiniones y conclusiones de sus estudiantes, puede generar material audiovisual complementario y subirlo a la carpeta de la guía correspondiente. Debe tener cuidado de que en este material no aparezca la imagen de ninguno(a) de sus estudiantes. Pueden ser creativos e inventar formas de compartir el trabajo de esta segunda guía con otras escuelas de ReCiBa.

Guía N°7 “¡Primeros resultados!”

Esquema conceptual de la guía

Duración	Nota de planificación: Necesitará descargar de una sala de computación cuyos ordenadores tengan instalado el programa Office Excel. En el caso de no disponer de estos elementos, el ejercicio se puede ejecutar igualmente. En el caso de contar con computadores y Excel, descargue la planilla que le facilitará el equipo ReCiBa. En el caso de no contar con computadores, deberá ponerse en contacto con la coordinación del proyecto y le enviaremos una tabla en la que podrán trabajar.	
1h30min		
Lugar		
En el aula		
Materiales		
<ul style="list-style-type: none"> - Guía ReCiBa (N°8) impresa o fotocopiada para cada estudiante. Puede ser una guía por pareja, pero ambos han de poder leerla con facilidad. - Fotografía o fotocopia de las 10 encuestas escogidas de forma aleatoria en la guía anterior. - Computador por cada dos estudiantes con el programa Excel instalado. <p>(*) En caso de no disponer de computador o programa Excel, pueden realizar el ejercicio a mano, pues es muy sencillo y se necesita matemática básica. Necesitarán papel cuadriculado (está bien si es de cuaderno) y regla para que los estudiantes construyan una tabla y gráficos.</p>		
Objetivos		
<ul style="list-style-type: none"> - Se espera que los estudiantes analicen los datos obtenidos en la encuesta ReCiBa. - Que obtengan los primeros resultados arrojados por las encuestas realizadas. - Realizar las primeras conclusiones de la investigación 		
Actividades		
10 – 14 años	Act. 1: Recordando el análisis de datos	Recapitular la guía N°4
	Act. 2: Tablas para los resultados	Realizar el primer paso para trabajar los datos, ordenar, compilar y elaborar dos tablas con los resultados obtenidos en la guía anterior.
	Act. 3: Gráficos para los resultados	Realizar el segundo paso para trabajar los datos, elaborar gráficos con la ayuda de las tablas elaboradas.
	Act. 4: Analizamos los resultados	Observar, analizar y reflexionar los resultados obtenidos.
15 – 18 años.	Act. 1: Recordando el análisis de datos	Recapitular la guía N°4
	Act. 2: Tablas para los resultados	Realizar el primer paso para trabajar los datos, ordenar, compilar y elaborar dos tablas con los resultados obtenidos en la guía anterior.
	Act. 3: Gráficos para los resultados	Realizar el segundo paso para trabajar los datos, elaborar gráficos con la ayuda de las tablas elaboradas.
	Act. 4: Analizamos los resultados	Observar, analizar y reflexionar los resultados obtenidos.
	Act. 5: Evaluamos nuestro trabajo	Reflexionar sobre el trabajo realizado.
Resultados		
1	10 – 14	Tablas y gráficos con los resultados de las encuestas.
	15 - 18	
2	10 - 14	Conclusiones y análisis de los resultados obtenidos.
	15 – 18	
En esta actividad no se requiere subir información esencial a su carpeta drive ya que no se analizarán los datos.		

Descripción detallada Guía N°7

El objetivo de esta actividad es que sus alumnos y alumnas pongan en práctica los ejercicios de análisis que se realizaron en la guía 4, con el fin de obtener resultados preliminares de la encuesta que hicieron en la que se busca conocer la percepción de las personas sobre las basuras marinas.

En este ejercicio no se analizarán todas las respuestas, pues algunas requieren de una formación estadística más compleja y demoraría mucho tiempo. En la tabla Excel (o manual) que les facilitaremos, se propondrá una serie de preguntas que podrán ser analizadas de forma sencilla en esta guía. Los gráficos y conclusiones serán necesarios para realizar la última guía de este semestre, en la que se elaborará un material de difusión.

Término de la actividad

No se requiere de subir material a la carpeta Drive de forma obligatoria. Si desea compartir las experiencias, opiniones y conclusiones de sus estudiantes, puede generar material audiovisual complementario y subirlo a la carpeta de la guía correspondiente. Debe tener cuidado de que en este material no aparezca la imagen de ninguno(a) de sus estudiantes. Pueden ser creativos e inventar formas de compartir el trabajo de esta segunda guía con otras escuelas de ReCiBa.

Guía N°8 “Comunicando los resultados”

Esquema conceptual de la guía

Duración	Nota de planificación: Necesitará disponer de una sala de computación, cuyos ordenadores tengan instalados el programa Power Point. En el caso de no disponer de estos elementos, el ejercicio se puede ejecutar igualmente, realizando un poster, opción 1 detallada en la guía. Para ello necesitará una cartulina grande por grupo de estudiante, lápices, marcadores de colores, algunas imágenes de la encuesta, imágenes de la ejecución de la encuesta (desarrollo guía N°6) y otros elementos que puedan servir para comunicar su trabajo y los resultados obtenidos.	
1h30min		
Lugar		
Aula		
Materiales		
<ul style="list-style-type: none"> - Guía ReCiBa (N°8) impresa o fotocopiada para cada estudiante o una copia por pareja. - Resultados obtenidos en la guía N°7. - Computador por cada 2 estudiantes, con el programa Power Point instalado* - (*) En el caso de no disponer de computador o programa Power Point, pueden realizar la guía en la opción 2, utilizando cartulinas, marcadores, imágenes y/o dibujos. 		
Objetivo		
<ul style="list-style-type: none"> - Se espera que los estudiantes desarrollen habilidades en la comunicación de los resultados y desarrollo de una investigación científica. 		
Actividades		
10 – 14 años	Act. 1: Discutan todos(as) en clases	Discutir y pensar sobre las formas en que se podría comunicar ciencias.
	Act. 2: Construir un material de comunicación	Realizar un poster, opción 2, o Power Point, opción 1 para comunicar los resultados (en guía salen al revés)
	Act. 3: Invitar a conocer nuestro trabajo	Compartir y comunicar el trabajo realizado, con la comunidad escolar y/o local.
	Act. 4: El mensaje final	Escribir un mensaje final inspirado en los resultados.
	Act. 5: Autoevaluación para finalizar.	Responder la encuesta de auto evaluación.
15 – 18 años.	Act. 1: Conociendo las publicaciones científicas	Conocer la forma de comunicación científica convencional y formal.
	Act. 2: Discutan todos(as) en clases	Discutir sobre la importancia de dar a conocer los resultados.
	Act. 3: Construir un material de comunicación	Realizar un poster, opción 1, o Power Point, opción 2 para comunicar los resultados.
	Act. 4: Invitar a conocer nuestro trabajo	Compartir y comunicar el trabajo realizado, con la comunidad escolar y/o local.
	Act. 5: El mensaje final	Escribir un mensaje final inspirado en los resultados.
	Act. 6: Autoevaluación para finalizar.	Responder la encuesta de auto evaluación
Resultados		
10 - 14	Material de comunicación, presentación o poster para compartir sus resultados en su escuela o en un espacio de su comunidad.	
15 - 18		
<p>En esta actividad se requiere envíen a la coordinadora del proyecto la auto evaluación de la actividad 5, para rango etario 10 – 14 y actividad 6, para el rango de 15 – 18. Aunque no es obligatorio, sería muy recomendable compartir este material de comunicación con otras escuelas ReCiBa, sean los posters, presentaciones power point o incluso cuando los estén compartiendo con personas externas al grupo curso. De esta forma todos los participantes de la Red podrán conocer un avance de los resultados que se obtuvieron durante esta investigación.</p>		

Descripción detallada Guía N°8

En esta última guía concluye el proceso de planificación, diseño, ejecución y análisis de los resultados de una investigación social. Estos resultados se comparten con la comunidad científica y no científica con el fin de dar difusión al nuevo conocimiento generado en la investigación.

Esta encuesta es la primera de estas características, destinada a comprender qué piensan y conocen las personas de los países de Latinoamérica sobre la presencia de basuras marinas en las costas del Pacífico. Por tanto, es importante que sus estudiantes comprendan que los resultados obtenidos son muy importantes para el público, no solo porque pueden contribuir a reducir el problema que enfrentamos, sino porque es información nueva e inédita que nadie había abordado antes que ellos. No queda más que felicitarlos por haber completado este proceso de aprendizaje y ciencia con éxito, y entusiasmarlos a conocer los resultados obtenidos por otros países a través de la página web.

Término de la actividad

Recuerde recolectar las hojas de autoevaluación (actividad 5 para 10-14 años y 6 para 15-18 años) de sus alumnos y enviarla al equipo ReCiBa. De igual forma, se deja abierta la a su disposición las carpetas drive para enviar el material de comunicación generado por sus estudiantes. Tras ser revisado por nuestro equipo, este material se subirá a la página web. Así otros países de la red podrán conocer los resultados preliminares de su investigación.

¿Qué viene ahora?

Esto concluye nuestra primera gran investigación colaborativa, pero el trabajo aún no ha finalizado. Ahora será fundamental juntar los datos de todos los colegios, de los 10 países de la Red, y evaluar toda esta información. Nuestro equipo trabajará de forma intensa en esto, y en cuanto tengamos los primeros resultados, los vamos a compartir con todos los colegios participantes en la investigación. Esperamos que esto ocurra en algún momento durante la segunda mitad del año 2019.

La próxima investigación

Durante la segunda mitad del 2019, nos dedicamos a la basura en la playa y sus interacciones con los organismos. Durante el mes de agosto les enviaremos los materiales sobre las interacciones bióticas para que pueden iniciar estas actividades durante ese mes o septiembre.

ANEXO 1

ENCUESTA ReCiBa - 2019

Comportamientos y aceptabilidad, basuras marinas

10. ¿Con quién suele ir a este lugar? [Marcar 1]

Con mi familia Con amigos Con las personas con las que trabajo Voy solo(a) Otros _____

11. Imagine que usted dejara basura en este lugar. Utilice la escala para responder. [Marca con círculo la respuesta]

A) ¿Qué pensarían SUS AMIGOS de su conducta si le vieran?	
B) ¿Qué pensaría SU FAMILIA de su conducta si le viera?	
C) ¿Qué pensarían las PERSONAS CON LAS QUE TRABAJA (O TRABAJABA) de su conducta si lo vieran?	

D) ¿Qué tan aceptable es para usted dejar los siguientes tipos de desechos en este lugar? [Marca con una X]

Tipos de residuos		Es absolutamente inaceptable	Muy inaceptable	Inaceptable	Ni aceptable ni inaceptable	Aceptable	Muy aceptable	Es absolutamente aceptable
Papel								
Vidrios								
Metales								
Plásticos								
Cigarros								
Frutas y restos orgánicos								

12. Observe la siguiente escala y responda, cuando va a este lugar, ¿qué tan seguido se lleva su basura para botarla en un basurero? [Rodea con un círculo la respuesta]

Nunca

Raramente

A veces

Frecuentemente

Siempre

13. ¿Usted fuma? Sí No

[Leer esta información]

Ahora vamos a preguntarle por las basuras marinas. Las basuras marinas incluyen los residuos sólidos que las personas generaron y se acumularon en los ambientes marinos, tanto en las zonas costeras como en los océanos.

14. Observe la siguiente escala y responda: En el último mes, aproximadamente ¿cuántas veces ha oído hablar sobre las basuras marinas en medios de comunicación como televisión, radio, periódicos, revistas o redes sociales?

[Rodea con un círculo la respuesta]

Nunca

Raramente

A veces

Frecuentemente

Siempre

15. Observe la siguiente escala y responda, ¿Cuánto sabe sobre las basuras marinas en los océanos?

[Rodea con un círculo la respuesta]

Nada

Muy poco

Algo

Mucho

Soy un(a) experto(a)

D 16. Observe la siguiente escala y responda. Según su opinión, ¿cómo es para usted el problema de la basura en el lugar costero al que va? [Rodea con un círculo la respuesta]

17. Mire las opciones, ¿De dónde piensa principalmente que viene la basura que puede encontrar en este lugar?

[Rodear con un círculo sólo 1 o 2]

Otros: _____ No lo sé

18. ¿Cuál es la mejor opción para solucionar la acumulación de basura en las playas de su localidad? [Marcar solo 1]

<input type="checkbox"/> Educación a toda la comunidad	<input type="checkbox"/> Limpieza de playas constante
<input type="checkbox"/> Una multa a las personas que boten basura en la playa	<input type="checkbox"/> Campaña a los veraneantes
<input type="checkbox"/> Incentivar/regular empresas privadas	<input type="checkbox"/> Poner más basureros
<input type="checkbox"/> Otros: _____	

19. Las siguientes fotografías muestran un lugar costero con diferentes cantidades de basura. Conteste a las siguientes preguntas:

A) ¿Cuál de las siguientes fotos representa mejor la cantidad típica de basura que puede encontrar en el lugar al que va?	A B C D E F
B) Indique cuáles de las fotos tienen una cantidad de basura que le molesta tanto que se iría de la playa.	A B C D E F

20. ¿Cree que la cantidad de basura en ese lugar ha variado desde que fue por primera vez?

Ha disminuido Ha aumentado Es igual

21. ¿Alguna vez se ha ido de este lugar por la cantidad de basura que había en él? Sí No

Ahora nos gustaría preguntarle algunas cosas sobre usted:

22. ¿En qué año nació? _____	25. ¿Cuál es su país de origen? _____
23. ¿En qué lugar vive usted? _____	26. ¿En qué lugar nació usted? _____
24. ¿Cuál es su profesión u oficio? _____	27. ¿Cuál es el nivel educativo que completó? <input type="checkbox"/> Básica <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Superior <input type="checkbox"/> No quiero contestar

[28. Sin preguntar a la persona anotar si es hombre o mujer: Mujer Hombre]

ANEXO 2

ESCALA DE RESPUESTAS

Encuesta ReCiBa 2019

MATERIAL DE AYUDA

ESCALAS PARA RESPONDER NUESTRA ENCUESTA

PREGUNTA

9

PREGUNTA

12

Nunca

Raramente

A veces

Frecuentemente

Siempre

PREGUNTA

14

PREGUNTA

11

Es
absolutamente
inaceptable

Muy
inaceptable

Inaceptable

Ni aceptable
ni inaceptable

Aceptable

Muy
aceptable

Es
absolutamente
aceptable

PREGUNTA

15

Nada

Muy poco

Algo

Mucho

Soy un(a) experto(a)

PREGUNTA

16

Pequeño

Alto

Muy alto

Severo

Extremo

Catastrófico

PREGUNTA

17

Gente de la zona

Turistas

Barcos

Ríos

Industria

Otros países

Pesca y
acuicultura

PREGUNTA

19

ANEXO 3
GUÍAS DE ACTIVIDADES
FASE 3
1ERA INVESTIGACIÓN COLABORATIVA